

CORTE DE CORRENTE INDUTIVA EM UM BANCO DE REATORES SHUNT: ESTUDO DE CASO.

Luciano Jorge Menezes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1170-6300

Carlos Eduardo Tavares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9493-6648

Gabriel Silva e Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-9153-6392

Resumo - Este artigo pretende avaliar por meio de simulações computacionais, através do software MALAB/Simulink, transitórios eletromagnéticos causados pelo corte de corrente indutiva. Para tanto, será proposto um sistema elétrico, com unidades geradoras, transformadores, uma linha de transmissão com parâmetros distribuídos, um banco de reatores shunt para compensação de reativos e uma carga elétrica. Esse estudo, em específico, indica que no instante de abertura do disjuntor, caso a corrente de corte seja diferente de zero, haverá uma tensão aplicada no reator três vezes maior que a sua tensão nominal de pico. Além disso, será avaliada a taxa de variação da tensão na chave, no seccionamento do banco de reatores.

Palavras-Chave- Corte de corrente indutiva; transitórios eletromagnéticos.

INDUCTIVE CURRENT CUTTING IN A BANK OF SHUNT REACTORS: CASE STUDY.

Abstract - This article intends to evaluate, through computational simulations, through the MALAB/Simulink software, electromagnetic transients caused by the inductive current cut. Therefore, an electrical system will be proposed, with generating units, transformers, a transmission line with distributed parameters, a bank of shunt reactors for reactive compensation and an electrical load. This study indicates that when the circuit breaker opens, if the breaking current is different from zero, there will be a voltage applied to the reactor three times greater than its nominal peak voltage. In addition, the rate of change of voltage at the switch will be evaluated in the reactor bank sectioning.

Keywords - Inductive current cut; electromagnetic transients.

I. INTRODUÇÃO

Cargas elétricas quando chaveadas, podem alcançar valores de tensão bastante elevados. Como exemplos, podem ser cita-

dos a energização de transformadores, energização ou abertura de banco de capacitores e o corte de corrente indutiva.

Segundo [1], quando uma chave abre um circuito de predominância indutiva, o transitório pode superar os 2 pu. Esses transitórios são ditos anormais do ponto de vista de tensão ou corrente.

Em condições ideais, a abertura de um disjuntor ocorre quando há uma passagem pelo zero de corrente. No entanto, esse corte pode ocorrer em valores próximos a zero, não sendo efetivamente nulo. Nessa situação, acontece o transitório eletromagnético.

Em [2], é destacado que além do alto valor de tensão, surge uma oscilação de alta frequência.

Sobre essa oscilação, em [3], que faz menção a várias situações ocorridas em sistemas elétricos de alta tensão, foi identificado que na abertura de um banco de reatores shunt, para compensação de reativos, surgiu uma frequência em torno de 1500 Hz.

A alta frequência identificada é proveniente da interação entre a indutância da carga e uma capacitância de fuga, referente ao dielétrico formado entre os elementos constituintes do equipamento elétrico. Como equipamentos típicos para o surgimento desse fenômeno podem ser destacados os motores elétricos e os reatores de alta tensão.

Por essas questões levantadas, esse artigo busca fazer uma análise matemática e física do problema, modelando e simulando um sistema elétrico, através do software MALAB/Simulink.

No sistema elétrico proposto está presente um banco de reatores shunt, com a finalidade de compensar o reativo excedente de uma linha de transmissão. Ele será seccionado em um instante escolhido para que ocorra o corte de corrente indutiva.

Além disso, serão avaliadas algumas respostas obtidas na simulação. Dentre elas, podem ser destacadas o valor de pico de tensão atingido pelo reator, a frequência de oscilação dessa resposta de tensão e o tempo para extinção do transitório eletromagnético.

Em relação a abertura da chave, pretende-se fazer uma avaliação relacionada a taxa de variação da tensão.

Por último, será mostrada a influência da abertura da chave nas barras do sistema elétrico.

Tabela III. Pontos de conexão em tensão nominal igual ou superior a 2,3 kV e inferior a 69 kV.

Tensão de atendimento	Faixa de variação da tensão de
-----------------------	--------------------------------

	leitura (TL) em relação à tensão de referência (TR)
Adequada	$0,93TR \leq TL \leq 1,05TR$
Precária	$0,90TR \leq TL < 0,93TR$
Crítica	$TL < 0,90TR$ ou $TL > 1,05TR$

Fonte: [4]

II. DESCRIÇÃO MATEMÁTICA DO FENÔMENO

Com a finalidade de descrever o fenômeno de corte de corrente indutiva, em termos físicos e matemáticos, inicialmente pode-se considerar a próxima figura:

Figura 1. Sistema elétrico considerado para análise matemática do corte de corrente indutiva. Fonte: [4].

Na figura acima, a rede elétrica é representada por um equivalente de Thévenin. No instante de tempo igual a zero, há o seccionamento do disjuntor e a abertura ocorre quando existe uma corrente (I_{corte}) não nula.

Sabe-se que da teoria de circuitos elétricos, indutores armazenam energia na forma de campo magnético. Essa energia, no instante da interrupção de corrente é determinada de acordo com (1).

$$E_{indutor} = \frac{1}{2}LI^2_{CORTE} \quad (1)$$

Essa energia armazenada, deve ser direcionada para algum outro elemento de circuito presente no sistema. Visto que o indutor possui uma capacitância de fuga nos seus terminais, essa transferência energética ocorre justamente para esse elemento, conforme mostrado na figura 02.

Figura 2: Consideração sobre a capacitância de fuga nos terminais do reator. Fonte: [4].

É importante ressaltar que a capacitância de fuga não é representativa quando se trata de baixas frequências, a exemplo de 60 Hz. No entanto, como é proposto na figura 02, quando existe a formação de um circuito oscilador, o único caminho para transferência de energia é o capacitor. Logo, nessa situação o efeito capacitivo torna-se relevante.

Sabe-se que capacitores armazenam energia na forma de campo elétrico, e que essa energia, pode ser calculada de acordo com (2).

$$E_{capacitor} = \frac{1}{2}CV^2_{PICO} \quad (2)$$

Agora, igualando as equações (1) e (2), pois toda a energia armazenada no indutor foi transferida para o capacitor, e isolando a variável V_{PICO} , é obtido (3).

$$V_{PICO} = I_{CORTE}\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (3)$$

A equação (3) é usada para calcular a tensão de pico que surge nos terminais da bobina. É importante considerar que para a igualdade acima não foi considerada a tensão inicial no capacitor. Também é necessário destacar que a tensão de pico calculada é a tensão que surge nos terminais do reator, ou seja, é a tensão referente ao transitório eletromagnético.

Além da tensão de pico que surge nos terminais do reator, para o cálculo da frequência de oscilação, segundo [1], é utilizada (4).

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4)$$

III. CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA ELÉTRICO SIMULADO

Esse item tem como finalidade discutir sobre o sistema elétrico simulado. Na figura 3 está o diagrama unifilar que foi implementado no software MATLAB/Simulink.

Figura 3: Diagrama unifilar do sistema elétrico simulado no MATLAB/Simulink.

Para o sistema elétrico, foram consideradas quatro unidades geradoras idênticas. Cada gerador foi ligado a um transformador, todos iguais.

Verifica-se também uma linha de transmissão, que no final é ligada a um reator shunt, possuindo a finalidade de compensar o reativo capacitivo gerado pela linha, mantendo o nível de tensão do sistema elétrico, principalmente da barra 02, dentro dos limites aceitáveis por norma. A elevação de tensão no final de linhas de transmissão, devido ao efeito capacitivo, é conhecida como Efeito Ferranti.

Entre as barras 02 e 03, está o presente um transformador (T5) que reduz o nível de tensão. Por fim, conectado na barra

03 está uma carga elétrica. A seguir, estão quatro tabelas caracterizando cada elemento do sistema elétrico proposto:

Tabela I: Parâmetros dos geradores.

	Reatância %	Tipo de ligação	Barra 03
Geradores 01, 02, 8 03 e 04		Estrela, solidamente aterrado	45 MVA/ 13,8 kV

Tabela II: Parâmetros dos transformadores.

	Reatância / Resistência	Tipo de ligação	Barra 03
Transformadores 01, 02, 03 e 04	5% / 0,5%	Desta/Estrela solidamente aterrado	50 MVA/13,8 kV/230kV
Transformador 05	6% / 0,4%	Estrela/Estrela, solidamente aterradas	200 MVA/230 kV/ 138 kV

Tabela III: Parâmetros elétricos da linha de transmissão (300 km). Fonte: [5].

	Resistência - Ω/km	Indutância - mH/km	Capacitância - $\mu\text{F}/\text{km}$
Sequência positiva	0,0819	1,31496	0,00889
Sequência zero	0,4611	4,43687	0,00625

Tabela IV: Parâmetros do reator shunt.

Potência complexa nominal	Indutância por fase - H	Resistência do enrolamento - Ω	Capacitância de fuga - pF
23,4 $\angle 88,86^\circ$ MVA	6	45	2150

Para comprovar a necessidade do reator, a seguir está a tabela 05, com os valores de tensão para o sistema a vazio, com e sem o reator

Tabela V: Tensões nas barras com e sem o reator, considerando o sistema a vazio.

	Barra 01	Barra 02	Barra 03
Com reator	235,67 kV	237,51 kV	142,10 kV
Sem reator	242,65 kV	261,28 kV	156,77 kV

De acordo com [6], o limite de tensão permitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), para 230 kV é de +/- 5%, o que resulta em valores entre 218,5 kV e 241,5 kV. Percebe-se claramente que há uma violação, quando a linha opera sem carga. Logo, a presença do banco de reatores shunt é justificada.

Outra informação importante sobre o banco de reatores, diz respeito à sua característica construtiva. Segundo [7], usualmente, para tensões superiores a 230 kV são empregues reatores com núcleo de ferro e imersos em óleo. Porém, com o avanço tecnológico, estão sendo desenvolvidos reatores com núcleo de ar, podendo ser instalados em tensões de até 345 kV. Visto que esse tipo não possui núcleo de ferro e nem óleo, ele é mais facilmente instalado e exige menos no que diz respeito à sua manutenção.

Essa consideração foi feita, pois o reator com núcleo de ar é considerado linear. Por isso, de acordo com a tabela 04, ele foi representado apenas por uma indutância, uma resistência de enrolamento, que possui 2% da reatância indutiva, e uma

capacitância de fuga.

Por fim, a carga considerada foi de 45 MVA e fator de potência 0,95 indutivo. Para esse valor de carregamento, o reator shunt deve sair de operação. Para mostrar essa situação, abaixo está a tabela 06, com os valores de tensão para cada barra do sistema, com e sem o reator. Logicamente a carga permanece para as duas situações.

Tabela VI: Tensões nas barras com e sem o reator condição de carregamento de 45 MVA e f.p 0,95 indutivo.

	Barra 01	Barra 02	Barra 03
Com reator	231,84 kV	219,32 kV	130,20 kV
Sem reator	236,67 kV	238,05 kV	235,75 kV

De acordo com a tabela acima, a tensão na barra 02 está com valor mínimo muito próximo ao estabelecido pela ONS, quando estão conectados ao sistema a carga e o banco de reatores shunt. Logo, pode-se afirmar que deverá ocorrer a sua desconexão do sistema elétrico. A partir dessa condição, ocorrerá o corte de corrente indutiva, que será tratado com maiores detalhes no próximo item.

Por último, os dados da linha de transmissão foram obtidos de [5].

IV. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO POPOSTA

Nesse item serão apresentados os resultados da simulação proposta, através do software MATLAB/SIMULINK. O objetivo é validar os teóricos discutidos sobre o corte de corrente indutiva, simulando o sistema elétrico caracterizado anteriormente.

O instante de seccionamento de cada chave do reator foi escolhido para que a interrupção ocorra em aproximadamente 10 A, em cada fase. Essa é uma situação razoável do ponto de vista físico, pois a corrente de abertura pode ser inferior a essa, o que torna o exemplo do artigo mais severo. Feitas essas considerações, a seguir, está a tabela com o tempo de abertura em cada chave:

Tabela VII: Instantes de interrupção da corrente no reator, por fase.

	Fase A	Fase B	Fase C
Tempo de abertura em ms	44,4403	49,9101	47,9500

Com esses dados, o resultado das correntes de fase do reator está na sequência:

Figura 4: Correntes de fase no reator e instante do corte.

Pela figura 04 é notado que a corrente nas três fases é interrompida em aproximadamente 10 A. Esse corte de

corrente resultou nas tensões de fase no reator, mostradas na figura 05.

Figura 5: Tensões de fase no reator.

Na figura acima, percebe-se que o transitório é extinto em aproximadamente 1,2 segundos, ou seja, a tensão por fase no reator é quase nula após esse tempo transcorrido. Agora, com a finalidade de validar a análise matemática feita no item II, têm-se as figuras 06, 07 e 08:

Figura 6: Zoom da figura 05, fase A.

Figura 7: Zoom da figura 05, fase B.

Figura 8: Zoom da figura 5, fase C.

A partir das figuras 06, 07 e 08 e os valores teóricos previstos analiticamente, para a frequência de oscilação e o valor de pico de tensão, no item II, foi construída a tabela 08.

Tabela VIII: Dados da tensão de fase no reator a partir das figuras 06, 07 e 08. Valores teóricos de acordo com o item II do artigo

	Fase A	Fase B	Fase C
Valor de pico em módulo medido - kV	556,4	555,8	547,1
Valor de tensão teórico - kV	528,27	528,27	528,27
Frequência de oscilação medida - Hz	1400,56	1400,56	1400,56
Frequência de oscilações teórica	1401,28	1401,28	1401,28

Percebe-se claramente uma discrepância nos valores de pico encontrados. Para a fase A o valor medido é 5,32% maior que o previsto teoricamente. Para a fase B o valor medido é 5,21 % maior que a referência teórica. Por fim, para a fase C, há um acréscimo de 3,56 % em relação a referência teórica. No entanto, a frequência de oscilação em cada fase foi praticamente a mesma, não existindo diferença entre a teórica e a verificada por meio da simulação.

Ainda sobre a tabela 08, considerando que a tensão base de pico do banco é igual a 187,79 kV, verifica-se que o valor por unidade (p.u) da tensão na fase A foi 2,96 vezes maior, na fase B 2,95 vezes maior e na fase C 2,91 vezes superior.

Outro ponto de especial atenção diz respeito a tensão que a chave, que nesse caso representa o disjuntor, ficou submetida durante sua abertura. Para tanto, nas figuras 09, 10 e 11, tem-se a tensão na chave em cada fase do reator.

Figura 9: Tensão na chave da fase A

Figura 10: Tensão na chave da fase B.

Figura 11: Tensão na chave da fase C.

De acordo com os três últimos gráficos, é notado que a tensão nas chaves atinge seu valor em regime permanente, ou seja, próximo a 187,79 kV, em 2 segundos aproximadamente.

Visto isso, para a determinação da taxa de variação da tensão em função do tempo, são mostradas as próximas três figuras, que mostram a tensão instantânea nos primeiros ciclos da tensão na chave para as três fases (“zoom” das figuras 09, 10 e 11).

Figura 12: “Zoom” da tensão na chave fase A.

Figura 13: “Zoom” da tensão na chave fase B.

Figura 14: “Zoom” da tensão na chave fase C.

Com os dados mostrados nas figuras 12, 13 e 14 foi calculada a taxa de variação de tensão para as chaves das três fases. Os valores estão na tabela 09.

Tabela IX: Taxa de variação da tensão nas chaves do reator.

	Fase A	Fase B	Fase C
Taxa de variação da tensão semiciclo positivo – kV/μs	2,64	2,65	3,29
Taxa de variação da tensão semiciclo – kV/μs	3,48	3,51	2,74

De acordo com a tabela acima, é possível afirmar que a taxa de variação da tensão na chave apresentou diferentes valores para as três fases. No entanto, eles são próximos. Para a situação proposta no artigo, um disjuntor com RRRV (rate of rise of the recovery voltage) de 4 kV/μs poderia ser recomendado para a abertura do banco de reatores shunt. Como último parâmetro de análise, a interferência proveniente do seccionamento do reator na tensão dos barramentos 01 e 02 e 03 do sistema elétrico merece destaque. Portanto, nas próximas figuras têm-se as tensões de fase nas três barras do sistema.

Figura 15: Tensões de fase na barra 01.

Figura 16: Tensões de fase na barra 02.

REFERÊNCIAS

- [1] J. C. Oliveira. *Fundamentos sobre Transitórios Eletro- magnéticos*. Apostila da disciplina de transitórios eletro-magnéticos, Universidade Federal de Uberlândia. 2021.
- [2] J. C. Das. *Transients in Electrical Systems*. McGraw-Hill Companies, 2010.
- [3] Dan Goldsworthy et al. “Controlled Switching of HVAC Circuit Breakers: Application Examples and Benefits”. Em: *34th Annual Western Protective Relay Conference*. Originally presented at the conference. Out. de 2007.
- [4] J. C. Oliveira. *Apresentação em Power Point da Dis-ciplina de Transitórios Eletromagnéticos*. Universidade Federal de Uberlândia. 2021.
- [5] Paulo H. O. Rezende et al. “Compensação de Reativos em Linhas de Transmissão Utilizando Compensadores Estáticos Fixos”. Em: *XI CEEL*. 25 a 29 de novembro de 2013. Universidade Federal de Uberlândia, nov. de 2013.
- [6] Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). *Submódulo 23.3 – Diretrizes e Critérios para Estudos Elétricos*. Rio de Janeiro, Brasil, 2011.
- [7] Jan Augusto Rocha Ribeiro. “Modelagem e Proteção de Reatores Shunt do Tipo Seco com Núcleo de Ar”. Diss. de mestr. Universidade Federal de Goiás, 2020.

Figura 17: Tensões de fase na barra 03.

Em relação a tensão nas barras do sistema elétrico é verificada uma distorção, de caráter transitório, mais acentuada nas fases A e C da barra 02. Esse fato era esperado, pois é nesse barramento que está o banco de reatores. Entretanto, o sistema respondeu bem ao seccionamento do banco de reator, ou seja, do ponto de vista prático as distorções nos barramentos não são consideráveis.

V. CONCLUSÕES

No presente artigo foram comparados valores analíticos com os dados obtidos na simulação. Verificou-se que não ocorreram grandes discrepâncias, o que indica a validade dos aspectos matemáticos propostos no item II.

Verificou-se também que um corte de corrente em cargas predominantemente indutivas, pode causar problemas aos sistemas elétricos, principalmente pelos elevados valores de tensão que podem ser alcançados. Para o exemplo proposto no artigo esse valor chegou a 3 p.u.

Quanto ao aspecto da tensão aplicada no disjuntor, que na simulação foi representada por uma chave ideal, foi possível constatar uma taxa de variação de tensão em torno de $3,5 \text{ kV}/\mu\text{s}$. Isso mostra a necessidade de conhecimento de fenômenos dessa natureza, para o dimensionamento correto de disjuntores nas mais diversas aplicações.

Além disso, foram confirmadas algumas considerações da literatura existente sobre o tema, a partir dos resultados obtidos na simulação.